

TURIZM XIZMATLAR BOZORINI RIVOJLANISHIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR

Abdixoliqov Jamshid Abdixalil o'g'li

SamDAQU, "Ko'chmas mulkni boshqarish" kafedrasida o'qituvchisi.

Mirzaxadjayeva Shaxzoda Shuxratovna

SAMDAQU, "Ijtimoiy va tabiiy fanlar" kafedrasida o'qituvchisi.

Anotatsiya. Ushbu maqolada turizm xizmatlar bozorini rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillarni tahlil qilish orqali, O'zbekiston Respublikasida ichki turizmga xos asosiy muammolarni aniqlanganligi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar. Turizm xizmatlar bozori, limitlashtiruvchi omillar, demografik omillar, iqtisodiy omillar, ijtimoiy omillar, rag'batlantiruvchi omillar, ekologik cheklovlar, turistik destinatsiya.

Аннотация. В данной статье путем анализа факторов, влияющих на развитие рынка туристических услуг, показано, что выявлены основные проблемы, характерные для внутреннего туризма в Республике Узбекистан.

Ключевые слова. Рынок туристических услуг, ограничивающие факторы, демографические факторы, экономические факторы, социальные факторы, стимулирующие факторы, экологические ограничения, туристская дестинация.

Annotation. In this article, by analyzing the factors affecting the development of the tourism services market, it is shown that the main problems specific to domestic tourism in the Republic of Uzbekistan have been identified.

Key words. Tourism services market, limiting factors, demographic factors, economic factors, social factors, encouraging factors, environmental restrictions, tourist destination.

O'zbekiston Respublikasida 2025 yilgacha bo'lgan davrda turizm sohasini rivojlantirish Konsepsiyasiga ko'ra, turizm sohasida davlat siyosatining asosiy maqsadi ichki va kiruvchi turizmni rivojlantirish asosida turizm xizmatlar bozorini barqaror rivojlanishiga erishishni ta'minlashga qaratilgan.

Turizm xizmat bozori turistik xizmatlarning xaridori (talabni taqdim etuvchilar) va sotuvchilarni (mahsulot bilan ta'minlovchi) birlashtiruvchi institut sifatida qaraladi. Boshqa tovar bozorlaridan farqli o'laroq, turizm xizmat bozorida tovarning sotuvchidan xaridorga ko'chishi kuzatilmaydi, balki xaridorlar, ya'ni turistlar tayyorlangan xizmatlarni, turmahsulotni olish uchun belgilangan manzilga qarab harakat qilishadi. Turizm xizmat bozori subyektlari, ya'ni turistik mahsulot ishlab chiqaradigan va iste'mol qiladigan jismoniy va yuridik shaxslarning mavjudligi bilan tavsiflanadi.

Shuni alohida ta'kidlab o'tish lozimki, turizm xizmat

bozorining iqtisodiy mohiyati ko'p jihatdan turizmga keng qamrovli bo'lgan multiplikativ samara ta'siriga asoslanadi. Turizm nazariyotchilaridan biri bo'lgan Irena Endjeychikning ta'kidlashicha, "multiplikativ samaraning ta'siri natijasida turizmga yaratilgan bitta ishchi o'rni turizm bilan hamkorlik tizimi orqali bog'langan boshqa soha va tarmoqlarda ettita yangi ishchi o'rnini yaratadi".

Turizm xizmatlar bozori mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish natijasi bo'lib, turizm industriyasining milliy iqtisodiyotdagi asosiy o'rni va uni rivojlantirish butun iqtisodiyotni rivojlanishi bilan bog'liqligi tushuniladi. Milliy iqtisodiyotda turistik xizmatlar bozorining shakllanishi uchun qator shartlarni amalga oshirish zarur. Ushbu shartlar quyidagilardan iborat: tabiiy-geografik, madaniy-tarixiy, tashkiliy-iqtisodiy va ijtimoiy-iqtisodiy (1-jadval).

1-jadval

Turizm xizmatlar bozorining shakllanish shart-sharoitlari

Tabiiy-geografik	Madaniy-tarixiy	Tashkiliy-iqtisodiy	Ijtimoiy-iqtisodiy
mamlakat yoki hududning tabiiy-geografik joylashuvi	diniy, madaniy, tarixiy va diqqatga sazovor joylarning mavjudligi	me'yoriy-huquqiy baza	aholi soni va tarkibi
tabiiy, inson qo'li bilan yaratilmagan turistik-rereatsion resurslarning mavjudligi	yangi bilim va sayohatga undovchi madaniy qadriyatlarning mavjudligi	solliq-kredit siyosati	
iqlm sharoiti, tabiiy tog'lar daryolar va cho'larning mavjudligi	ekologik madaniyatning o'sishi	innovatsion-investitsiya muhiti	aholining daromadlar darajasi
		dotatsiya va subsidiyalar, faoliyatni litsenziyalashtirish	xududlarning ijtimoiy xavfsizligi

Turistlar uchun bugungi kunda quyidagi tabiiy-turistik resurslar jozibador bo'lib qolmoqda (masalan, Tashkent viloyati yoki Farg'ona vodiysi va shu kabilar). Og'ir iqlim sharoiti yoki geografik jihatdan uzoq joylashuv bo'lsa, hatto diqqatga sazovor joylarning

ko'pligiga qaramasdan yil bo'yi barqaror turistik oqimni ta'minlab bo'lmaydi.

Madaniy-tarixiy shart-sharoitlar turizm rivojlanishiga ikki yo'nalishda ta'sir ko'rsatadi. Birinchidan, tarixiy yodgorliklar (Samarqand, Buxoro

va Xiva) va ob'ektlarning tabiiy saqlanib qolganligi bilan destinatsiyani turistlar oqimi bilan ta'minlashga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, turistik talab aholining savdaxonlik darajasining ortishi, madaniy qadriyatlarni targ'ib qilish, aholining yangi bilimlarni to'plash va boshqa xalqlar bilan o'zaro aloqaga kirishish istagini oshiradi. Keyingi shart-sharoitlar guruhi tashkiliy-iqtisodiy shart-sharoitlar hisoblanadi. Bu erda asosiy o'rinda davlatning roli turadi.

Davlat tomonidan turizm industriyasi va mehmonxona xo'jaligi bo'yicha qonunchilik bazasi shakllantiriladi. Aynan davlat tomonidan ma'muriy va iqtisodiy boshqaruv usullari orqali qulay soliq-kredit va innovatsion-investitsiya muhiti yaratiladi.

Ma'muriy tartibga solish usullari turizm va mehmondorchilik industriyasi korxonalarini faoliyatini tartibga solish (me'yoriy-huquqiy baza, faoliyatni litsenziyalash, monopoliyaga qarshi tartibga solish)ni ko'zda tutadi. Iqtisodiy tartibga solish usullari asosida soha korxonalarini va barcha manfaatdor tomonlar faoliyatini turistik bozorda faoliyat olib borishga rag'batlantirish (soliq va soliq imtiyozlari, imtiyozli kreditlar, dotatsiya va subsidiyalar, loyihaviy moliyalashtirish, davlat buyurtmalari) amalga oshiriladi.

Bundan tashqari davlat tomonidan soha korxonalarining jamoatchilik xavfsizligi ham ta'minlanadi. Mamlakatda yoki uning hududlaridagi ijtimoiy xavfsizlik kiruvchi, shu jumladan chiquvchi turizmning rivojlanishini ham rag'batlantiradi. Mamlakatdagi siyosiy beqarorlik va ijtimoiy xavfsizlikning pastligi mamlakat va uning hududlarida dunyo ahamiyatiga ega bo'lgan diqqatga sazovor joylar bo'lishiga qaramasdan turistlar oqimining kamayishiga olib keladi. Mamlakat va uning hududlaridagi o'zaro naf keltiruvchi tashkiliy -iqtisodiy shart-sharoitlar raqobatni rivojlantirish va taklif etilayotgan turistik xizmatlarning diversifikatsiyalashuvini ta'minlab beradi.

Turizm xizmatlar bozori shakllanishi uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlardan biri ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlardir. Aholi soni va tarkibi, daromadlar darajasi turistik bozor hajmini belgilab beradi. Urbanizatsiya, ish vaqtining uzayishi, turmush tarzining zamonaviy shahar uslubiga transformatsiyalashuvi yangi iste'molchilar jamiyatini shakllantirdi va turli taassurotlar, bilim va qo'shimcha xizmatlarga bo'lgan talabning shakllanishiga turtki beradi. Natijada turistik xizmatlar bozorining iqtisodiy qonuniyatlaridan biri bo'lgan Engel qonuni xosil bo'ladi, unga ko'ra daromadlar darajasining ortishi bilan aholining birinchi darajali iste'mol tovarlariga bo'lgan sarflarining kamayishi va ma'naviy rivojlanishga hamda hashamga bo'lgan ehtiyojning ortishiga olib keladi (jumladan turizmga).

Turizm xizmatlar bozori rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishida rag'batlantiruvchi va limitlashtiruvchi omillarga quyidagilar kiradi. Rag'batlantiruvchi omillar demografik, iqtisodiy va ijtimoiy omillarni o'z ichiga oladi.

Demografik omillarga turistik xizmatlar bozori rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar dunyo bo'yicha aholi sonining o'sishi, urbanizatsiya, harakatchan turmush tarzi stereotipning shakllanishi, til bo'yicha to'siqlarning yo'qolib borishini kiritish mumkin.

Turistik xizmatlar bozorining rivojlanishida xalqaro iqtisodiy omillarning ham ahamiyati katta bo'lib, bu jahon iqtisodiyotining rivojlanishi, ilmiy-texnik taraqqiyotning jadallashuvi, aholi daromadlarining o'sishi, turizm moddiy-texnik bazasining rivojlanishida aks etadi. Natijada moddiy ishlab chiqarishning nomoddiy ishlab chiqarishga transformatsiyasi kuzatiladi va xizmatlar iste'moli, jumladan turistik xizmatlar iste'moli ham ortib boradi.

Zamonaviy kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi xizmat ko'rsatishning yangi yo'nalishlarining paydo bo'lishiga, internet tarmog'i bo'ylab turizm infratuzilmasining rivojlanishiga olib keldi (Onlayn bronlash tizimlari, internet marketing).

Ijtimoiy omillar – bu insonlarning turmush sharoiti bilan bog'liq omillardir. Xalqaro turizm rivojlanishiga haq to'lanadigan ta'tillar sonining ko'payishi, jumladan ta'tillarning ikki qismga bo'linishi insonlarning yil davomida sayohat uyushtirishga imkon beradi.

Me'yorlovchi omillarni xalqaro va mahalliy omillarga bo'lish mumkin. Xalqaro omillarga mavsumiylik, siyosiy vaziyat, iqtisodiy va tabiiy shart-sharoitlar kiradi. Turizm bozorining muhim xususiyatlaridan biri turistik talab va taklifning mavsumiyligidir.

Keyingi o'n yillikda xorijiy olimlarning ilmiy ishlarida turizmning mavsumiylik masalalariga etarlicha to'xtalib o'tilgan, chunki bu omil hududlarda turistik bozorning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi, uning ta'sir darajasi esa turizmni boshqarish sohasiga oid davlat dasturlari asosida tartibga solinadi.

Mavsumiylikning muhim jihatlaridan biri turistik taklifni mavsum xususiyatlariga ko'ra qondirish imkoniyatining yo'qligi va mavjud ishlab chiqarish quvvatlaridan "o'lik" mavsumlarda foydalanish imkoniyatining yo'qligidir. Turdosh tarmoqlar ham mazkur muammodan katta aziyat chekadi, chunki ular ushbu muammodan xalos bo'lish maqsadida doimiy yashash joyini o'zgartirish imkoniyatiga ega emas.

Mamlakatimiz turizm industriyasining faoliyatida mavsumiylik omili mavjudligi O'zbekistonning iqlimiy shart-sharoitlari va turistik mahsulotni shakllantirishda aynan tabiiy-iqlimiy omillar muhim rol o'ynashi bilan izohlanadi.

Yilning yanvar, fevral va dekabr oylarida turistlar oqimining keskin pasayishi turoperatorlarimiz tomonidan tayyorlangan dasturlar ta'sirchanligining pastligi va ushbu oylarda turistlarni jalb qiladigan ommaviy tadbirlarning yo'qligi bilan baholanadi, bu esa oilaviy va guruh bo'lib keladigan sayohatlarning turizm bozoridagi o'rmini yo'qotishga olib kelmoqda.

O'zbekiston turistik xizmatlar bozorida xalqaro hamjamiyat tomonidan "turistik inqilob" deya tariflanadigan turmahsulotlarga o'sib borayotgan talab

ayniqsa “turistik mavsum” ya’ni (mart-iyun, sentyabr-noyabr) oylarida 100 % ga to’ladi va mavjud joylashtirish vositalari mavsum davrida ushbu talabni qondirish imkoniyatiga ega bo’lmaydi, natijada turistlarga past sifatli xizmatlar taklif qilinadi.

Mavsumiylikka, jumladan turistik bozorning mavsumiylik xarakteriga shuningdek davlatning ichki siyosati, xalqaro aloqalar, harbiy mojaro va turli terrorchilik xurujlari ham sabab bo’ladi.

Turistik bozor rivojlanishiga limmitlovchi ta’sir ko’rsatadigan iqtisodiy omillarga mamlakat iqtisodiyotining rivojlanish darajasini ham kiritishi mumkin. Mamlakatda ichki va xalqaro turizm qanchalik taraqqiy etgan bo’lsa, ushbu mamlakatda turizm infratuzilmasi ham boy moddiy-texnik bazaga ega bo’ladi hamda aholining turmush farovonligi ham yuqori bo’ladi.

Tabiiy omillarning ta’siri turli tabiiy hodisalar bilan bog’liq. Bularga zilzila, to’fonlar, sel kelishi, yong’in, ko’chki va shu kabilar kiradi. Tabiiy omillar nafaqat turizm infratuzilmasiga, balki hududdagi ekologik vaziyatga ham salbiy ta’sir ko’rsatadi.

Mahalliy omillarga turistik talab va taklifning cheklanishi (bu holat asosan mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat va turizm infratuzilmasi rivojlanish darajasi bilan bog’liq bo’lishi mumkin); ekologik cheklovlar (shovqin darajasining cheklanishi, antropogent ta’sirning oldini olishga qaratilgan siyosat va shu kabilar); turistik destinatsiyalar to’g’risida ma’lumotlarning yetarli emasligi hamda turistik resurslar taqchilligini kiritish mumkin.

Turizm xizmatlar bozorini rivojlanishiga ta’sir qiluvchi omillarni tahlil qilish O’zbekiston Respublikasida ichki turizmga xos quyidagi asosiy muammolarni aniqlash imkonini berdi:

turizm industriyasi korxonalarining barqarorligini ta’minlashga qaratilgan rejalashtirish faoliyatida tub o’zgarishlarning mavjud emasligi;

mahalliy turistik resurslarni takror ishlab chiqarishning mavjud emasligi natijasida resurslarning bozor qiymati va narxi pasayib bormoqda;

taqdim etilayotgan turistik xizmatlarning raqobatbardosh emasligi bois, bozor mavqeini yo’qotib borayotganligi;

hududlarning turistik salohiyatidan etarli darajada foydalanilmayyotganligi.

Turizmning yana bir xususiyati shundan iboratki, eksport qilingan turistik xizmatlar chetga chiqib ketmaydi, balki, mamlakatning o’zida iste’mol qilinadi. Turmahsulot iste’molchisi turmahsulotgacha bo’lgan masofani o’zi bosib o’tib keladi. Turizm xizmatlar savdosi sifatida jahon bozorida ko’rinmas eksportni aks ettiradi. U mamlakatning jahon bozorida to’lov balansiga sezilarli ta’sir ko’rsatadi.

Turmahsulotga xorijiy bozorlar bo’ylab siljitishda mamlakat hukumati tomonidan tashabbus ilgari surilishi kerak. Chunki davlat mazkur bozorlar o’rtasidagi ommaviy axborot vositalari va boshqa vositalar orqali aloqalarni tiklaydi va yo’lga qo’yadi.

Turizm mamlakatdagi iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy sohalarga sezilarli ta’sir ko’rsatadi va hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish omili sifatida ham qaraladi.

Hududlar misolida boy tabiiy-rekreatsion salohiyat, noyob madaniy-tarixiy yodgorliklar, qulay transchegaraviy joylashuv jihatdan boshqa viloyatlarga nisbatan ustunligi, sohaga kadrlar tayyorlashning rivojlangan tizimiga ega bo’lgan Samarqand viloyatida turizm infratuzilmasi yaxshi rivojlangan.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining bu boradagi farmon va qarorlari ijrosini ta’minlash doirasida mazkur masalalarni kompleks yondashuv asosida hal etish xamda istiqbolda tashrif buyuradigan xorijiy va ichki turistlar uchun yanada qulay shart-sharoitlarga ega turizm infratuzilmasini barpo etish lozim. Shu tufayli Samarqand viloyatiga xorijiy va mahalliy turistlar oqimini ko’paytirish, ularga ko’rsatiladigan xizmatlar xilma-xilligini oshirish va sifatini ta’minlash, yangi turizm infratuzilmasi ob’ektlarini barpo etish yuzasidan qo’shimcha choratadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq.

O’tkazilgan tadqiqotlar natijasida O’zbekistonda turizmni rivojlanishini davlat tomonidan tartibga solish usullarini qo’llashda quyidagi vazifalarni bajarish lozimligi taklif qilindi:

iqtisodiyotning boshqa tarmoq va sohalari bilan hamkorlikning zamonaviy usul va mexanizmlarini yo’lga qo’yish;

hozirgi o’zgaruvchan sharoitda boshqaruv qarorlarning yangi modelini joriy qilish lozim;

tabiiy va inson resurslaridan samarali va ratsional foydalanish;

O’zbekiston turistik bozorining innovatsion-investitsiya jozibadorligini oshirish.

Asosiy vazifa shundan iboratki, ichki va kiruvchi turizm faoliyatini ishlab chiqarishning boshqa sohalari bilan uzviy bog’liqlikda rivojlantirish lozim. SHundagina turizm infratuzilmasining oldida turgan muammolarini aniqlash, ta’sir etuvchi omillarni xolis baholash va uning salbiy oqibatlarini bartaraf etish mumkin bo’ladi.

Adabiyotlar ro’yxati

1. Qulmatova B., Abdurazzaqov J. RAQAMLASHTIRISH–YANGI IQTISODIY TEXNOLOGIYALARNING ASOSIY TAMOIYILLARI //Наука и технология в современном мире. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 25-27.

2. Xashimova N. IQTISODIYOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA O’ZBEKISTON MAKROIQTISODIY O’SISH ISTIQBOLLARI //Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 69-74.

3. Yurnusova M. A. DEVELOPMENT TRENDS AND SPECIFIC FEATURES OF SERVICE INDUSTRIES DURING THE TRANSITION TO THE PATH OF INNOVATIVE DEVELOPMENT //Publishing House “Baltija Publishing”. – 2023.

4. Isomiddin o'g'li S. S. RAQAMLI IQTISODIYOT BUGUNGI KUNDA //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 18. – №. 1. – С. 243-248.

5. Qaxramon o'g'li R. B. RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI //E Conference Zone. – 2022. – С. 215-220.

6. Rasulev D. XXI ASRDA JAHON IQTISODIYOTIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 4. – №. 1.

7. Qulmatova B., Abdurazzaqov J. RAQAMLASHTIRISH–YANGI IQTISODIY TEXNOLOGIYALARNING ASOSIY TAMOIYILLARI //Наука и технология в современном мире. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 25-27.

8. Xaydarov B. X., Saitov S. A. Raqamli iqtisodiyot tushunchasi, afzalliklari amaliy ahamiyati va xorijiy tajriba //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 151-156.

9. Yo'ldoshmaxmudov S. et al. DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT PROSPECTS //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 951-955.

10. Komilova Mukammal Shavkatovna Abdixoliqov Jamshid Abdixalilovich. "USE OF MARKETING STRATEGY AS A FACTOR OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF CONSTRUCTION ENTERPRISES." International journal of advanced research in education, technology and management 2.3 (2023).

11. Komilova, M. Sh. "O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYA SALOHİYATINI OSHIRISH YO'LLARI." Евразийский журнал академических исследований 2.3 (2022): 575-584.

12. Sh, Komilova M. "RAQAMLI IQTISODIYOTNING TIZIMLI RIVOJLANISHIDA BOSHQARUV USLUBLARINING O'RNI." Journal of marketing, business and management 1.5 (2022): 53-57

13. Karjavovich, K. Z., Raimkulovich, N. M., Norboevich, J. S., & Erkinovna, O. L. (2022). NATIONAL ACCOUNTING SYSTEM MACRO AND MICROECONOMIC INDICATORS AND GROSS DOMESTIC PRODUCT. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(04), 203-206.

